

RAHBAR FAOLIYATIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING NAMOYON BO‘LISHI

Ilmiy rahbar: **To‘rayeva Dilafruz Rustamboyevna**

Turdiyeva Nodira Qobilovna

Bucheon Universiteti magistranti

dilafruz2501@inbox.ru

Annotatsiya Maqolada bugungi kunda boshqaruvda dolzarb masalalardan sanaladigan emotsional intellekt fenomeni, uning shaxs o‘zini anglashi va shaxslararo munosabatlarga kirishishidagi roli tizimli tahlil etiladi. Emotsional intellektga turli olimlarning yondashuvlari o‘zaro taqqoslanadi, ularning o‘ziga xos xususiyatlari yoritib beriladi. Emotsional intellektning boshqaruvdagi ahamiyati va rahbar faoliyatidagi roli yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Rahbar, boshqaruv, xodim, emotsiya, emotsional intellekt, o‘zini o‘zi anglash, psixika, shaxslararo munosabat, kognitiv bilimlar.

Аннотация: В статье систематически анализируется феномен эмоционального интеллекта, вычитываемый из актуальных вопросов в управлении, его роль в самосознании и вступлении в межличностные отношения. Взаимно сравниваются подходы различных ученых к эмоциональному интеллекту, освещаются их особенности. Так же, в статье освещается значение эмоционального интеллекта в управлении и его роль в руководящей деятельности.

Ключевые слова: Руководитель, управление, персонал, эмоции, эмоциональный интеллект, самосознание, психика, межличностное отношение, когнитивные знание.

Annotation: This article is devoted to the analysis of some psychological features of the relationship between a manager and an employee in management. Since management is carried out through interpersonal relationships, the procedure for the leader’s practical application of the laws that determine interpersonal relationships and the features of group behavior in his activities are considered.

Key words: leader, employee, interaction, psychology, perception, management, organization, experience.

Texnika va internet jadal rivojlanayotgan asrda rahbar faoliyatida emotsional intellektning bugungi kundagi ahamiyati haqida gapiradigan bo‘lsak, eng avval emotsional intellekt tushunchasi haqida ma’lumot berib o‘tish kerak. Ko‘pchilik intellekt IQ (intelligence quotient) tushunchasi haqida eshitgan bo‘lsa kerak, lekin emotsional intellekt — EQ (emotional quotient) tushunchasi nisbatan kam

tarqalgan. Emotsional intellekt yangi tushuncha bo'lib, u insonning o'z hislarini tushunishi va nazorat qilishi, shuningdek, boshqalar tuyg'ulariga qiziqish bildirish, ularni tushuna olish va boshqarish qobiliyatini izohlaydi. Emotsional intellekt o'z ichiga shaxsning o'zi va boshqalarning ham ijobiy, ham salbiy hislarini tan olish, shaxsiy hislarni ochiq faktlardan ajrata olish, shuningdek, muloqot mobaynida suhbatdoshi bilan oldindan tanish yoki yo'qligidan qat'iy nazar uning kayfiyati, temperamenti, intonasiyasi va maqsadini his qilish kabi xususiyatlarga ega ekan, demak boshqaruvda ham rahbar faoliyatida intellektning bu turi asosiysi hisoblanadi. Chunki, rahbar va boshqaruvchining 80 foiz vaqti insonlararo munosabatlarga qaratilgan bo'ladi.

Insoniyat jamiyatining butun tarixi davomida, hissiy madaniyat ijtimoiy munosabatlarning eng muhim qismlaridan biri bo'lib kelgan. Har qanday kasb va sohadagi odam uchun emotsional intellektni rivojlantirish muhimdir. Chunki, to'g'ri ishlatilgan his-tuyg'ular faoliyat potentsialini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun asosiy rol o'ynaydi.

Aristotel nomi bilan tanilgan klassik haqiqat nazariyasi asoschisi, O'rta asrlarda etika haqida yozganda "har kim g'azablanishi mumkin-bu esa oson; lekin g'azablanish kerak paytda o'z o'rnida bo'lishi kerakligi haqida yozgan. Bu kabi fikrlar emotsional intellekt, o'sha davrlarda ham o'rganishga harakat qilinganini bildiradi [2].

Xozirgi kunda zamonaviy boshqaruvda emotsional intellekt fenomeniga katta e'tibor beradi. Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, aql-idrok o'zining klassik tushunchasida shaxsiy va kasbiy rivojga kafolat bermaydi. Ko'pgina olimlar, shuningdek rahbarlar faoliyatining aloqa komponenti samaradorligini oshirish muammosi bilan shug'ullanuvchi amaliyotchilar, emotsional intellektni boshqaruv muvaffaqiyatining asosi deb bilishadi. 2002 yilda psixolog Daniel Kahneman iqtisodiy qarorlar qabul qilish mantiqiy bo'lmagan omillar, jumladan hissiyotlar ta'sir qilishini isbotlab bergani uchun iqtisod bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi [4].

Emotsional intellekt (EI) shaxsni tushunish va tan olishni o'z ichiga olgan aql turini anglatadi. Atrofdagi odamlarning his-tuyg'ulari va hissiyotlari, shuningdek ularni boshqarishni oz ichiga oladi. Tadqiqotchilarning turli nuqtai nazarlariga ko'ra, emotsional intellektning quyidagi tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- o'z-o'zini anglash;
- o'z his-tuyg'ularini o'zlashtirish;
- ijtimoiy ong;
- munosabatlarni boshqarish;

Inson o'z his-tuyg'ulari bilan yaxshi kurasha olishi, lekin boshqa odamlarga ta'sir qila olmasligi mumkin va aksincha, boshqa odamlar va jamoaga o'ta osonlik bilan ta'sir eta olaishi mumkin. Emotsional intellektning muhim jihatlaridan biri shuki,

uning koeffitsient (EQ) o'zgaras, uning darajasi har qanday yoshda oshishi mumkin [5].

Bonn universiteti olimlari Tassilo Momm va Gerxard Blikl ishlab-chiqarishda foyda to'g'ridan-to'g'ri emotsional intellektga bog'liq degan xulosaga kelishdi. Ushbu tajribada turli kasb va lavozimni egallagan 142 nafar inson ishtirok etgan [6].

Natijada, o'z hamkasblarining his-tuyg'ulari va o'zining his-tuyg'ularini yaxshiroq boshqara olgan xodimlar ko'proq daromad topishlari aniqlangan. Bunday faktlar shunisi bilan izohlanadiki, muvaffaqiyatli odamlar boshqa odamlar bilan hissiy aloqalar asosida samarali munosabatda bo'lishga qodir va samarali kasbiy faoliyat uchun nafaqat g'oyalarni yaratish, balki ularni boshqalarga ham taqdim eta olish kerak.

Ken Oletta o'zining "Yo'lchilar" kitobida bankir Feliks Rohatindan iqtibos keltiradi: "Ko'pchilik kelishuvlar ellik foiz emotsional va ellik foiz iqtisodiy bilimlarga tayanadi degan. Emotsional intellekt boshqaruvchilar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki xodimlarning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun juda zarur. Jamoaga hissiy jihatdan mehr qo'ygan rahbar xodimlarga samaraliroq ta'sir ko'rsatishi va kerakli natijalarga erisha oladi [1].

Agar Apple, Toyota, Walmart, Google kabi muvaffaqiyatli kompaniyalar tajribasiga nazar tashlasak, ularning barchasida ikkita asosiy potentsial borligini ko'ramiz: ijodkorlik va sifat. Binobarin, tashkilotlarning samaradorlik natijalari xodimlarga bog'liq. Ushbu kompaniyalarning ishga qabul qilish va xodimlarni boshqarish tamoyillari boshqalardan qanday farq qiladi, degan savol tug'iladi. Bu oddiy, birinchidan, ishga qabul qilishda ikkita asosiy omil hisobga olinadi: ijodkorlik va jamoada ishlash qobiliyati; ikkinchidan, xodimlar uchun qulay emotsional sharoitlar yaratiladi [7].

Har qanday tashkilotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi xodimlardir, ular ixtiro qiladilar va har kunlik faoliyatlarni amalga oshiradilar, shuningdek, eng istiqbolli tashabbusni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan xatolarga yo'l qo'yishadi. Shu bois, rahbarlar nafaqat mehnat vazifalarini vijdonan bajarilishini nazorat qilish, balki xodimlarda yanada samarali mehnat qilish imkoniyati va istagi paydo bo'ladigan muhitni yaratish ham muhimdir. Shunga asoslanib, har qanday tashkilot rahbarining vazifasi o'z qo'l ostidagi xodimlarining qiziqishi va ish faoliyatini oshirish, shuningdek, jamoada maqbul muhitni saqlashdir. Rahbar o'z xodimlari uchun motivator va ahloqiy etakchi rolini o'ynashi kerak [7].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, rahbar o'z qo'l ostidagilarning muammolariga qanchalik ko'p qiziqsa va ishtirok etsa, xodimlarning o'z ishlaridan qoniqishi shunchalik yuqori bo'ladi. Shu munosabat bilan rahbarlar uchun ularning ijtimoiy va hissiy kompetentsiyasini rivojlantirishga qaratilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqishga talab ortib bormoqda [7].

Zamonaviy rahbar nafaqat vaziyatga qarab o'zining etakchilik uslubini o'zgartirishi, balki emotsional intellekt bilan bog'liq turli ko'nikmalarni ham qo'llashi kerak. Jamoani o'zining g'ayrati va qat'iyati bilan yuqtirib, xodimlarni ishlashga undashi lozim.

Hozirgi vaqtda emotsional intellekt sohasidagi ishlanmalar davom etmoqda, ko'plab yangi nashrlar tashkilot rahbarlari uchun hissiy kompetentsiya roliga qaratilgan. Emotsional intellektni tavsiflash uchun Daniel Goulmanning [3] aralash modeli juda mashhur bo'lib, unda

- o'z-o'zini anglash;
- nazorat qilish;
- ijtimoiy sezgirlik;
- munosabatlarni boshqarish kabi bloklar mavjud;

Psixologiyada emotsional intellektning asosiy modeli Mayer-Salovey-Karuzo qobiliyat modelidir . Bu hissiy intellekt tushunchasini tavsiflash uchun eng ko'p qo'llaniladigan uslubdur. U emotsional intellektning to'rtta komponentini o'z ichiga oladi:

- 1) his-tuyg'ularni idrok etish (tan olish);
- 2) fikrlashni rag'batlantirish uchun his-tuyg'ulardan foydalanish;
- 3) his-tuyg'ularni tushunish (hissiyotning sababini tushunish qobiliyati);
- 4) hissiyotlarni boshqarish.

EQni o'lchashning eng mashhur usuli Xoll testi bo'lib, u hissiy qobiliyatlarni tavsiflovchi shaxsiy xususiyatlarni eng to'liq baholashni ta'minlaydi. Ushbu o'lchov texnikasiga asoslanib, maqola mualliflari EQ darajasini baholash va respondentlar tomonidan test davomida olingan natijalar o'rtasidagi muvofiqlikni aniqlash uchun tadqiqot o'tkazdilar. Eksperimentda rahbar (12 kishi) va ijrochi vazifasini bajargan (28 kishi) uchta tashkilotning 40 nafar xodimi ishtirok etdi. Natijalar e'lon qilinishidan oldin respondentlardan o'z qobiliyatlarini beshta mezon bo'yicha mustaqil baholash so'ralgan:

- emotsional ong;
- o'z his-tuyg'ularini boshqarish;
- boshqa odamlarning his-tuyg'ularini boshqarish;
- empatiya;
- o'zini o'zi rag'batlantirish;

Olib borilgan tadqiqod natijalarida EQ qiymatlarini taqqoslash, bizga rahbarlarning EQ darajasining o'rtacha balli yuqoriroq qiymatga intiladi degan hulosaga kelishimizga imkon beradi. Shuningdek, ma'lum bo'lishicha, rahbarlar orasida o'zlarining hissiy koeffitsientini holis va tanqidiy baholaydigan respondentlar ulushi boshqa tashkilotlar xodimlariga qaraganda ancha yuqori ekanligi aniqlandi.

Emotsional xulq-atvorning yangi modellari inson tomonidan butun hayoti davomida o'zlashtiriladi, bu esa har qanday yuzaga keladigan vaziyatlarga moslashishga imkon beradi. Emotsional intellekt darajasini oshirish uchun, birinchi navbatda, his-tuyg'ular nima ekanligini, ular qaerdan kelib chiqqanligini va nima uchun kerakligini tushunishimiz kerak. Hissiyot (lotincha *emoveo* - hayajonli, hayajonli) - mavjud yoki mumkin bo'lgan vaziyatlarga va ob'ektiv dunyoga sub'ektiv baholash munosabatini aks ettiruvchi o'rtacha davomiylikdagi aqliy jarayon.

Har bir hissiyot organizmning asab, endokrin, nafas olish, ovqat hazm qilish va boshqa tizimlarida ma'lum fiziologik reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Misol uchun, odam g'azabni boshdan kechirganda, qon nafaqat yuzga, balki qo'llarga ham oqib chiqadi, shunda u o'zini himoya qila oladi. Bizning tanamizdagi jarayonlar xulq-atvorning eng oddiy, asosiy shakllari darajasida reaksiyani ta'minlaganidan keyingina, his-tuyg'u ongda o'zini namoyon qiladi. Tuyg'uning davomiyligi 90 soniyadan oshmaydi, shundan so'ng odam bu holatni uzaytirish yoki uzaytirmaslik haqida qaror qabul qiladi. Bir qarashda, hamma narsa oddiy, siz bir daqiqadan ko'proq kutishingiz mumkin va hissiyot o'z-o'zidan o'tib ketadi. Ammo qiyinchilik shundaki, darhol qo'zg'atuvchiga javob sifatida paydo bo'ladigan birlamchi his-tuyg'ulardan tashqari, vaziyatni baholashimiz tufayli paydo bo'ladigan ikkilamchi his-tuyg'ular ham paydo bo'lishi mumkin. Albatta, his-tuyg'ularingizni boshqarishning eng oson usuli - bu birinchi bosqichda, siz faqat hozirgi vaziyatni tahlil qilasiz. Ahir, allaqachon boshdan kechirilgan tuyg'u bilan kurashish ancha qiyin, lekin boshida e'tiborni boshqa narsaga o'tkazish osonroq va bunday harakat natijalari ham ijobiy bo'ladi.

Shuning uchun, emotsional intellektning rivojlanishi yo'lida har bir rahbar dastlabki bosqichda o'z his-tuyg'ularini taniy olish juda muhim, chunki biz bilmagan narsalarni o'zgartira olmaymiz. Bundan tashqari, his-tuyg'ularimizni og'zaki ifoda eta olishimiz kerak. Bizning ongimizda his-tuyg'ular va his-tuyg'ularning aniq ta'rifi shakllanganda, biz tahlil qilishimiz mumkin, bu bizga ushbu reaksiyalarning paydo bo'lish sababini tushunish imkoniyatini beradi. Bu ma'lum hissiy holatlarning sabablarini tushunish, ularni qanday boshqarishni o'rganishga imkon beradi. Keyinchalik, ushbu vaziyatda nimaga erishmoqchi ekanligingizni aniq belgilashingiz kerak.

Rahbar nimani his qilayotgani va his-tuyg'ularini boshqalarga qanday taassurot qoldirayotganini bilishi kerak. Buni boshqalarning og'zaki bo'lmagan "belgilarini" kuzatish va ochish orqali o'rganish mumkin. Misol uchun, agar xodim duduqlana boshlasa, nutqida sarosimaga tushsa yoki bir so'zni bir necha marotaba takrorlay boshlasa, u asabiylashadi yoki nimadandur qo'rqadi, deb taxmin qilish qiyin emas.

Muhim fakt shundaki, yuz bilan aloqa deb ataladigan narsa bor. Nafaqat his-tuyg'ular beixtiyor yuz ifodalarini keltirib chiqarishi mumkin, balki ixtiyoriy mimika ham his-tuyg'ularning paydo bo'lishini boshlaydi, ya'ni teskari aloqa zanjiri mavjud.

O'zining yuzida va xatti-harakatida his-tuyg'ularni tasvirlashga harakat qilgan kishi, uni u yoki bu darajada boshdan kechira boshlaydi. Bu ma'lum bir hissiy holatga tushishimiz kerak bo'lgan bosqichda qo'llanilishi mumkin [2].

Shunday qilib, har qanday rahbar boshqaruv jarayonida o'zining hissiy holatlarini boshqarishda kuzatishi mumkin bo'lgan his-tuyg'ularga ma'lum bir ketma-ketlikni yaratishi mumkin: Rahbar his tuyg'ularini va xodimining his-tuyg'ularini anglashi va to'g'ri ifodalanishi ma'lum bir vaziyatdan kelib chiqishi mumkin bo'lgan nohush voqeyelikni, shuningdek boshqaruv va ishlab-chiqarishdagi samarasizlikni oldini olshishi mumkin. Eng muhimi- emotsional intellektning to'g'ri qo'llanilishi, boshqaruvda jamoa samaradorligini sezilarli darajada ko'tarilishi bir necha bor aniq faktlar bilan isbotlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Андреева И. Н. Управление кадрами. Руководство для персонала и топ-менеджмента. СПб.: БХВ-Петербург. 2012.
2. Аристотель. Философии Греции. Никомахова этика. М.: ЗАО «Издательство «ЕКСМО-Пресс», 1997.
3. Белянин А. Денийел Канеман и Вернон Смит: Экономический анализ человеческого поведения (Нобелевская премия за чувство реальности) // Вопросы экономики, 2003.
4. Шабанов С., Алешина А. Эмоциональный интеллект. Российская практика. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
5. Гусейнов П. Р., Нугайева Г. Р. Эмоциональный интеллект в бизнесе // Российская экономика в условиях современного кризиса: проблемы и пути выхода: сб. материалов науч.-практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников: 20-летию высшей школы экономики КНИТУ посвящается. Казан: Школа, 2016.
6. Магазанник В. Д., Демяновский В. А. Эмоциональный интеллект как основа успешности в бизнесе // Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики. 2005
7. Гарднер Г. Структура разума. Теория множественного интеллекта: [юбилейное издание с новым предисловием автора]; Издательство «Вильямс», 2007.
8. Симбирсева Н.В. Современные теоретические представления об эмоциональном интеллекте // Вестник Кемеровского государственного университета. 2008.